

Alexandrine BONORON

Doctorante Arts Plastiques

Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL / Université Villejean Rennes 2

Chercheuse associée Archives de la Critique d'Art

Chercheuse associée Laboratoire de recherche EDITH, ESADHaR de Rouen

Interview de Elisabetta Cunegatti

Le 14/10/2021

Combien de zines et d'éditions d'artistes avez-vous publié depuis vos débuts ?

Depuis mes débuts en 2016 j'ai publié une quinzaine de projets, dont certains sont composés de plusieurs zines. Tous les zines sont publiés en petites éditions, ce qui fait que certains sont épuisés.

Pourquoi le domaine de l'édition plutôt qu'un autre médium artistique ? Dans quelles conditions est née votre structure ?

Passionnée de lecture et de livres depuis l'enfance, les zines ont été pour moi une vraie révélation de l'âge adulte !

J'aime l'idée de concrétiser un projet dans une forme pratique, facile à partager et qui peut être comprise par un très large public. C'est une création qui évoque beaucoup de choses pour moi, toujours liées à la liberté : la rébellion, la musique, l'enfance, l'itinérance...

Mes zines sont le lieu de rencontre de mes textes et mes images, c'est une matérialisation de mes pensées, de mon regard sur le monde. Chaque zine est un terrain narratif.

Le fanzine est une forme artistique décomplexée, et les lieux de création et diffusion de fanzines, regorgent de gens passionnés et accueillants, ce qui fait pour moi la grande différence avec le monde de l'art contemporain. La production de zines n'est pas coûteuse, légère et expérimentale. Je considère les zines comme une production artistique contemporaine à plein titre.

C'est en 2016 que j'ai commencé à faire des zines, tout d'abord en collaboration avec un ami architecte et photographe. Notre zine dérivait d'un travail photographique que je publiais, et que je continue d'alimenter, sur un blog *Tumblr*. Après ce zine à quatre mains, je me suis tout de suite lancée dans la création ! Un premier zine photo-poétique est né comme cadeau, à l'occasion de la Fête du Mais, célébrée avec des amis artistes Colombiens. De là, je me suis donné l'objectif de créer un zine de poésie mensuelle, pour utiliser mes écrits et mes photos du mois, comme dans une revue. Et après c'est devenu impossible d'arrêter les idées et la production. Toute aventure, excursion et voyage était l'occasion de se dire « et si on en faisait un fanzine ? », donc forcément les zines se sont multipliés rapidement...

Quels rapports entretenez-vous avec l'art contemporain (depuis l'art conceptuel jusqu'à aujourd'hui) ? Connaissez-vous l'histoire des éditions d'artistes, et si oui, cette histoire (avec ses artistes spécifiques) influence-t-elle votre propre production ?

Je suis vraiment passionnée d'art sous toutes ses formes. Je trouve que l'art est le seul moyen pour transmettre la réalité et de s'en évader en même temps. Je suis l'actualité de l'art contemporain et en effet, j'ai un faible pour l'art conceptuel. Le premier artiste dont je suis tombée amoureuse en découvrant l'art contemporain à l'université, est Sol Lewitt. Je garde bien affichées dans mon bureau ses *Sentences on conceptual art*. Parmi les artistes vivants c'est Tino Sehgal qui me fascine le plus. En photographie je préfère ceux qui ont une démarche plastique ou conceptuelle, comme Sophie Calle, Noémie Goudal, Penelope Umbrico, Anthony Hernandez, et plein d'autres !

Ma formation a commencé en école de commerce, avec une spécialisation dans le marché de l'art, j'ai travaillé dans des salons d'art et en galerie, et j'ai fini par faire un M1 en Arts Plastiques. Pendant ce cursus j'ai suivi un cours intensif sur les livres d'artistes qui a déclenché

inconsciemment en moi l'envie d'en produire. Je crois qu'à cette période il y a eu à la BNF une grande expo de livres d'Anselm Kiefer qui m'a beaucoup impressionnée. Mais ce n'est qu'après ce master, quand un ami m'a parlé des fanzines, que j'ai commencé à me dire que c'était faisable et que je me suis mise en action !

Combien de nouveautés paraissent par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ?

Mes créations dépendent des idées, des voyages, des projets que je me fixe, mais surtout des festivals : j'essaie de sortir des nouveautés pour chaque festival auquel je participe.

Je veux que mes zines soient accessibles donc mes productions coutent généralement 5 euros.

Il y a parfois des prix un peu plus élevés pour les créations extraordinaires avec beaucoup de matériaux différents et une production complexe. Mais je fais aussi des numéros gratuits quand il s'agit d'une expérience non définitive, un projet qui n'est pas complètement arrêté.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

Pour le moment je diffuse mes éditions surtout dans les festivals indépendants.

J'ai une page *instagram* et un site web, mais pas encore de boutique en ligne. J'aimerais en ouvrir une pour mieux diffuser mes créations. Je réfléchis aussi à un nom d'éditrice... ça viendra !

Mes zines sont aussi disponibles à la consultation dans les bibliothèques suivantes : à Paris à la Bibliothèque Forney et au Fanzinarium, à Marseille au Fond d'édition du FRAC PACA, à Milan à la Fanzinoteca La Pipette Noir della Biblioteca Zara et dans la librairie nomade Zines of the zone.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Mes zines évoluent avec ma pratique artistique et l'apprentissage technique. J'essaie de les structurer en collections :

- « Rubbish collection » plusieurs numéros sur la beauté des déchets,
- « Collection de poésie A4 » zines de photo-poésie en format A4
- « Places you haven't seen (like that) » zines de photo-poésie de voyage.
- « Polaroids » zines avec contenu de photographies instantanées

Mes zines sont le lieu de rencontre de texte et image, qui donnent une histoire, en effet cela évolue avec mon vécu et mes recherches. Au début c'était un travail très intime, maintenant je m'oriente plutôt vers la fiction, mais je ne me mets pas de limites !

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ? Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en terme d'esthétique ? Est-ce que le design graphisme compte beaucoup pour vous dans votre travail éditorial ?

J'essaie de trouver pour chaque sujet une forme précise. Cela me permet d'évoluer dans les techniques, le design et le graphisme, des éléments qui me questionnent beaucoup. Je m'ennuie vite donc chaque zine est un lieu d'expérience !

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

Oui bien sûr, les techniques évoluent avec les projets, en fonction du sujet et de mes découvertes techniques.

Êtes-vous vous-même acheteuse et collectionneuse d'éditions d'artistes et de zines ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

Je pense que comme la plupart des créateurs de zines, je suis aussi une accumulatrice passionnée. Au fil des festivals et des expos, j'ai créé une petite collection personnelle que je prends plaisir à feuilleter et qui me sert pour faire découvrir ce domaine à mes amis.

Mes achats se font toujours en fonction de la beauté du format qui pourrait m'inspirer ou de l'importance du sujet traité par rapport à ma recherche. Bon évidemment il y a aussi le troc entre exposants à la fin des salons, qui contribue à la croissance de mon patrimoine de zines !

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

La micro-édition est un secteur qui se spécialise de plus en plus. En France comme ailleurs la plupart des initiatives sont dédiées au graphzine/illustration/BD. C'est assez difficile de s'y insérer si on fait de la photo ou de l'écriture.

Ce qui manque à Paris est un festival facile d'accès pour les fanzines littéraire et poétique, donc on va probablement en créer un avec des amis. Il existe plein de salons officiels mais qui sont chers et un peu poussiéreux !

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les caractéristiques formelles et le design graphisme des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous vous êtes rendus)

En Italie je suis une fidèle du Funzilla fest à Rome, festival dédié aux fanzines de photographie, et je trouve qu'en Italie il y a plusieurs initiatives liées à la photographie indépendante.

A Glasgow en Ecosse j'ai fait l'expérience d'un festival autour des questions du genre et politique qui présentait des créations de grande qualité.

En Belgique c'est surtout le côté BD et graphisme qui prédomine.